

Leben, Lernen, Loslegen – Life Design an HAW

Winter, Jens; Stratmann, Renate:
**Sichtweisen aufzeigen, Standpunkte einfordern,
Haltung entwickeln**

In: Die Neue Hochschule, 2026-2, S. 12–15.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18786849>

Impressum

Herausgeber:

h**lb**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**lb**.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**lb**.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „h**lb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des h**lb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021253](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021253)

Sichtweisen aufzeigen, Standpunkte einfordern, Haltung entwickeln

Studierende lernen, in fachlichen Situationen ethisch zu reflektieren und Verantwortung zu übernehmen – Kompetenzentwicklung umfasst auch Haltung.¹

Prof. Dr. Jens Winter und Renate Stratmann

Foto: Hochschule Biberach

PROF. DR. JENS WINTER
 Professor für Wirtschafts-
 mathematik und Quantitative
 Methoden
 Fakultät für Betriebswirtschaft
 Hochschule Biberach
 Karlstraße 6-11
 88400 Biberach
 winter@hochschule-bc.de
<https://www.hochschule-biberach.de/kontakt/jens-winter>

Foto: Hochschule Biberach

RENATE STRATMANN
 Teamleitung Lehre
 Institut für Bildungstransfer
 Hochschule Biberach
 Karlstraße 6-11
 88400 Biberach
 stratmann@hochschule-bc.de
<https://www.hochschule-biberach.de/kontakt/renate-stratmann>

An Hochschulen für angewandte Wissenschaften liegt aufgrund des hohen Anwendungsbezugs der Fokus in der Lehre auf der Fach- und Methodenkompetenz, während Diskussionen über Werte und Ethik, Moral und Haltung häufig in ein studiengangübergreifendes Studium generale „ausgelagert“ sind. Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen des Studium generale ist zwar in allen Studiengängen verpflichtend, doch meist nur in geringem Umfang bei einem gleichzeitig erfreulicherweise breiten thematischen Angebot. So kommt nur ein Teil der Studierenden – isoliert und vom Studienfach losgelöst – in Kontakt mit ethischen Perspektiven. Dies ist nicht nur bedauerlich, sondern geradezu fatal. Denn einerseits erheben Hochschulen den Anspruch, dass sie Studierende zu verantwortungsvollen Akteuren für ihren weiteren privaten und beruflichen Lebensweg qualifizieren, und andererseits sind Hochschulen ein Ort der Bildung, in dem Studierende Raum und Zeit finden, um sich in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln. Das traditionelle Kompetenzmodell, in dem Kompetenz als Handlungsfähigkeit verstanden wird, enthält schon von jeher die Dimension „Werte“ (Erpenbeck 2017). Die Relevanz und insbesondere das Entwickeln und Innehaben einer persönlichen Haltung und eines Standpunkts, um in einer fluiden Welt, in der Meinungen und Perspektiven immer heterogener, kurzlebiger und begründungsloser werden, Halt zu haben und Orientierung zu finden, wird in der aktuellen Literatur jedoch noch einmal als zentrales Element von Kompetenzentwicklung besonders hervorgehoben (Erpenbeck 2025).

Im nachfolgenden Artikel werden Konzeption, Umsetzung und Erfahrungen für eine Lehrveranstaltung vorgestellt, die die fachliche Ausrichtung durch einen unmittelbaren Anwendungstransfer fundiert und die Dimension Ethik, Moral und Haltung integriert. Sie fördert dadurch Life-Design-Kompetenzen im Sinne von Selbstreflexion, Werteorientierung und persönlicher Zielgestaltung.

Konzept der Lehr-Lern-Veranstaltung

Asset- und Portfoliomanagement ist in einem BWL-Studiengang eine Kernvorlesung mit quantitativer Ausrichtung. Studierende sollen nach erfolgreicher Teilnahme in der Lage sein, Investitionen am Kapitalmarkt zu identifizieren, zu bewerten und zu tätigen. Traditionell wird häufig theorielastig mit Übungsaufgaben und Fallbeispielen gelehrt. So war es auch an der Hochschule Biberach, wo diese Lehrveranstaltung im BWL-Masterstudium mit fünf Leistungspunkten als Pflichtveranstaltung verankert ist. Die Corona-Pandemie und der seitdem begonnene digitale Wandel in der Lehre hat den Lehrenden neue Möglichkeiten (Sälzle et al. 2021) eröffnet und die Lehrveranstaltung wurde in ein Blended-Learning-Format überführt. Die theoretischen Konzepte werden nun überwiegend in Online-Modulen durch die Studierenden selbst erarbeitet, während die Präsenzphasen zur Zusammenarbeit genutzt werden. Durch die Einbindung eines umfangreichen Praxisprojekts zur Förderung der sozialen Kompetenzen und Future

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18786849>

¹ Der Artikel entstand im Rahmen eines Lehr-Fellowship mit dem Projektvorhaben „Wertentwicklung mit Entwicklung von Werten“ mit Förderung in 2024/25 durch Stifterverband und Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.

„Hochschulen sind ein Ort der Bildung, in dem Studierende Raum und Zeit finden, um sich in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln.“

Skills wurde aus dem Blended-Format ein social Blended Learning (Sauter 2024). Dieses Praxisprojekt, im Folgenden Realplanspiel, steht im Mittelpunkt der Lehrveranstaltung (Alf 2025; Trautwein 2011). Die Studierenden begleiten als Vermögensberater einer Bank einen Kunden, der kurzfristig eine Millionen Euro durch z. B. ein Erbe oder Lottogewinn erhalten hat und mit dieser Situation aufgrund ihrer Neuartigkeit überfordert ist. In Kundengesprächen eruiieren die Studierenden ein Kundenprofil, schlagen eine passende Investmentstrategie vor, setzen diese am realen Kapitalmarkt um und gehen über das Semester hinweg auf Fragen und Anliegen des Kunden ein. Für die Kunden wurden verschiedene Persona erarbeitet, die sich in ihrem Risikoprofil, ihrer Sozialisation und ihren Zielen voneinander unterscheiden.

Da die Investitionen am realen Kapitalmarkt getätigt werden und dieser nicht vorhersehbar ist, ist der Verlauf auch für die Lehrenden nicht vorherzusehen – daher die Ergänzung „Real“ bei Planspiel.

Rolle der Lehrenden

Bereits im ersten Durchlauf im Sommersemester 2024 traten die aus Sicht der Lehrenden erhofften Effekte ein. Durch das Realplanspiel konnten die Studierenden die theoretischen Konzepte eines Investitionsprozesses unmittelbar in einem realitätsnahen

Setting erproben und umsetzen: Sie wurden zu aktiv Lernenden. Um diesen Lernprozess bestmöglich zu unterstützen, nehmen die drei Lehrenden dabei verschiedene Rollen ein. Sie agieren als Lehrende in den Online-Tutorials bzw. in Präsenzlehrveranstaltungen, schlüpfen in die Rolle des Kunden, beobachten und bewerten die Gesprächssituationen und Präsentationen im Realplanspiel und agieren als beratende Senior-Kollegen in der fiktiven Bank für die Studierendenteams. Diese Komplexität erfordert eine klare Transparenz, in welcher Rolle die Lehrenden gerade sind, was bspw. durch unterschiedliche Kleidung erreicht wird. Insbesondere als Senior-Kollegen sind die Lehrenden sehr nah an den Studierenden dran und oftmals entwickeln sich diese kollegialen Beratungsgespräche über den fachlichen Aspekt hinaus. In der Rolle als Kunde kann der Lehrende Verständnis und Wissen der Studierenden abfragen, ohne diese bloßzustellen, da er es als Kunde ja nicht besser weiß. Basisvoraussetzung für den Erfolg dieses Lehrsetting ist, dass Lehrende und Studierende auf Augenhöhe agieren und Lehrende ehrliches und offenes Feedback geben und zulassen. Dass das Lehrteam aus mehreren Personen besteht, die sich durch ihren beruflichen Kontext (ein Professor, zwei Lehrbeauftragte aus der Berufspraxis) gegenseitig ergänzen, erhöhte den Abstimmungsaufwand vor und bei Einführung des neuen Konzepts enorm, ehe sich inzwischen die Abläufe eingespielt haben. Aufkommende Probleme bei den formalen Aspekten,

Grafik: eigene Darstellung

Abbildung 1: Zieldimensionen des Lehrkonzepts

bspw. in der Erfassung der Lehrdeputate, konnten pragmatisch gelöst werden. Die Prüfungsleistung erfolgt über das Semester hinweg in Form einer Portfolioprüfung mit einzelnen Bausteinen (Wissenstests, Gesprächssituationen im Realplanspiel, schriftliche Ausarbeitungen etc.).

Erfahrungen der Studierenden

Der Großteil der Studierenden befasst sich im Rahmen dieser Lehrveranstaltung zum ersten Mal mit dem Thema Kapitalanlage, wenngleich viele der Absolventen später dank ihres Einkommens selbst zu Privatinvestoren werden. Insbesondere durch das reale Investieren im Realplanspiel erfahren die Studierenden, dass ein Wertverlust von fünf Prozent bei einer Millionen Euro einem Betrag von 50.000 Euro entspricht. Die entsprechende Kundenreaktion („so viel Geld verdiene ich in einem Jahr nicht“) konfrontiert die Studierenden mit den Auswirkungen ihrer Entscheidung auf andere. Bemerkenswert in den Rückmeldungen der Studierenden ist, dass nicht die fachliche Dimension die größte Herausforderung im Semesterverlauf ist, sondern die Zusammenarbeit im Team. Neben den organisatorischen Aspekten der Teamzusammenarbeit und den bekannten Konfliktpotenzialen wie Arbeitsteilung merken die Studierenden an, dass das Investieren zum einen Entscheidungen im Team erfordert, die von jedem gegenüber dem Kunden vertreten werden müssen, auch wenn sie nicht die persönliche Perspektive widerspiegeln, und zum anderen Investieren eine ethische Komponente hat und hier unterschiedliche Positionen im Team hervortreten.

Eine Haltung entwickeln

Diese Rückmeldung bestärkte die Lehrenden in ihrer Idee, die kompetenzorientierte Lehre in der Lehrveranstaltung um eine ethische Dimension zu erweitern, auch wenn das traditionelle, gewinnorientierte Assetmanagement sich als ethikfreier, rationaler Raum versteht. Die Dynamiken der Finanzmarktkrisen, die

jüngste Abwicklung des Benko-Imperiums, die zunehmende Attraktivität von Investitionen im Rüstungsbereich oder die ESG-Entwicklungen fordern und fördern jedoch eine Diskussion über Moral und Nachhaltigkeit im Assetmanagement. Den Lehrenden war und ist es wichtig, dass die Studierenden dabei nicht nur die erlernten Methoden transferorientiert anwenden und reflektieren, sondern dass sie selbst eine werteorientierte Sichtweise einnehmen. Denn Kapitalgeber haben in Realität großen Einfluss auf das Wirken und Handeln eines Unternehmens und der dortigen Entscheidungsträger. Als Beispiel mag folgende Situation dienen, die die Studierenden als Dilemmasituationen diskutieren (Wespe 2026): Sie sind als Eigentümer im Aufsichtsrat eines börsennotierten Unternehmens, das derzeit massiv Kurzarbeit betreibt und bei dem Entlassungen drohen. Der Vorstand möchte am Jahresende, da die vorgegebenen Gewinnziele erreicht wurden, seinen vertraglich vereinbarten Jahresbonus in Millionenhöhe ausgezahlt bekommen. Stimmen Sie im Aufsichtsrat für die Gewährung des Bonus oder dagegen?

Vierstufiger Ansatz zur Entwicklung einer Haltung

Die Studierenden sollen sich ihrer künftigen Verantwortung im Berufsleben bewusst werden und erfahren, dass ihre Entscheidungen Auswirkungen haben. Insbesondere sollen sie im Hinblick auf die derzeitigen disruptiven Rahmenbedingungen und den demokratischen Diskussionsprozess im Land einen eigenen Standpunkt entwickeln. Dabei bestand in der Konzeption der Lehrveranstaltung die Herausforderung, die Studierenden zu aktivieren, sodass sie unter sich, aber auch mit den Lehrenden ihre persönliche Einstellung entwickeln und reflektieren. Es wurde ein vierstufiger Ansatz entwickelt und umgesetzt, der diese ethische Dimension in die Lehrveranstaltung zeitlich versetzt sowie mit zunehmendem Tiefgang und persönlichem Bezug integriert, vgl. Abbildung 2. In diesen ist ein auf VR-Basis selbst entwickeltes Computerspiel (Sailer 2016) mit ethischen Dilemmasituationen integriert.

Positionieren: Studierende müssen sich in VR-basierten Dilemmasituationen entscheiden; anschließende Gruppenreflexion

Fragen und Zuhören: Studierende führen selbst vorbereitete, strukturierte Gespräche mit Akteuren in Wirtschaft / Ethik und analysieren diese

Erfahren: Kunden im Realplanspiel haben eine ethische Perspektive und fordern diese bei ihren Vermögensberatern („Studierenden“) ein

Kennenlernen: Studierende erlernen im Selbststudium ethische Grundlagen und erhalten verschiedene Perspektiven durch reale Wirtschaftsakteure

Abbildung 2: Vierstufiger Ansatz zur Entwicklung einer Haltung

„Insbesondere als Senior-Kollegen sind die Lehrenden sehr nah an den Studierenden dran und oftmals entwickeln sich diese kollegialen Beratungsgespräche über den fachlichen Aspekt hinaus.“

Erfahrungen und Learnings

Abstrakt betrachtet fußt das obige Gesamtkonzept auf mehreren Pfeilern. Das Realplanspiel stellt einen realen Erprobungsraum mit fachlichem Bezug, welcher durch die aktive Rolle der Studierenden als Investoren ausgefüllt wird. Durch die Rollendefinitionen agieren Studierende und auch Lehrende jedoch in einem geschützten Raum. Der zeitliche Versatz der vier Ebenen in der Wertediskussion ermöglicht einen niederschweligen Zugang ins Thema, der mit der Zeit immer tiefer greift. Wichtig ist, dass alle Bereiche ineinander verzahnt sind und nicht singular nebeneinanderstehen.

Aus den ersten Durchführungen, den Reflexionsberichten der Studierenden, den Lehrevaluierungen und aus den Gesprächen der Lehrenden und Studierenden lässt sich ableiten, dass der Dreiklang aus Fachkompetenz, Transfer im Realplanspiel und Werteebene stimmig ist. Studierende reflektieren neben den organisatorischen und konfliktären Problematiken in ihrer Teamzusammenarbeit insbesondere, dass die vermeintlich fachliche Investitionsentscheidung hochgradig mit ethischen Aspekten verwoben ist. Hierfür gibt es kein richtig oder falsch, sondern nur ein passend oder nicht. Sie beschreiben auch, dass die Positionierung ein Verarbeiten

und Abwägen von Informationen und Aussagen in Diskussionen erfordert, die nicht unmittelbar zu Entscheidungen führen, sondern in ihnen reifen müssen. Studierende berichten, dass sie erstmals die Aspekte Investition und Haltung miteinander verknüpft haben und sie sich so besser vorbereitet fühlen für künftige Auseinandersetzungen mit Werten. Untermauert werden diese qualitativen Aussagen durch eine Selbsteinschätzung der Studierenden zu verschiedenen Kompetenzdimensionen zu Beginn und am Ende der Vorlesung. Insbesondere in der Dimension wertetheoretisches Handeln findet der größte Zuwachs statt.

Diese Erfahrungen lassen sich aus Sicht der Lehrenden bestätigen. Insbesondere in den Coaching-Situationen suchen die Studierenden weniger den fachlichen Austausch, sondern den persönlichen Standpunkt der Lehrenden. Dies ist auch für die Lehrenden herausfordernd, denn es bedarf einer Offenheit und Ehrlichkeit in diesen teils vertrauensvollen Gesprächen. Es bedarf auch einer Offenheit gegenüber den Positionen der Studierenden, die es mitunter auszuhalten gilt. Denn Belehrungen an dieser Stelle wirken kontraproduktiv; es bedarf der ernst gemeinten, inhaltlich fundierten und persönlichen Diskussion zwischen Lehrenden und Studierenden. ■

Alf, Tobias: Planspielbasierte Lehrveranstaltungen: Gelingensbedingungen und Evaluation von Rahmenbedingungen, Reflexion und Einflussfaktoren, Doctoral dissertation, 2025. <http://dx.doi.org/10.25673/119196>

Erpenbeck, John; Sauter, Werner: Informations-, Wissens-, Kompetenz- und Wertegesellschaft. In: Stoppt die Kompetenzkatastrophe! Wege in eine neue Bildungswelt. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 347–368.

Erpenbeck, John; von Rosenstiel, Lutz; Grote, Sven; Sauter, Werner: Handbuch Kompetenzmessung: Erkennen, verstehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und psychologischen Praxis. Schäffer-Poeschel, 2017.

Sälzle, Sonja; Vogt, Linda; Blank, Jennifer; Bleicher, André; Scholz, Ingrid; Karossa, Nadja; Stratmann, Renate; D’Souza, Thomas: Entwicklungspfade für Hochschule und Lehre nach der Corona-Pandemie. Tectum Verlag, 2021.

Sailer, Michael: Wirkung von Gamification auf Motivation. In: Die Wirkung von Gamification auf Motivation und Leistung: Empirische Studien im Kontext manueller Arbeitsprozesse. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016, S. 97–126.

Sauter, Werner: Future Learning – ein Paradigmenwechsel im betrieblichen Lernen. In: ZDRW Zeitschrift für Didaktik der Rechtswissenschaft, 10 (4), 2021, S. 362–388.

Trautwein, Christina: Unternehmensplanspiele. In: Unternehmensplanspiele im industriebetrieblichen Hochschulstudium: Analyse von Kompetenzerwerb, Motivation und Zufriedenheit am Beispiel des Unternehmensplanspiels TOPSIM-General Management II, 2011, Wiesbaden: Gabler, S. 57–90.

Wespel, Lisa; Winter, Jens: Ethik in der Wirtschaft: ein Oxymoron oder doch möglich? In: Jahresband 2025/26 zur Bau-, Immobilien- und Energiewirtschaft, Erich Schmidt Verlag, 2026, S. 322–338.